

YANGI O'ZBEKISTONDA MAHALLALARGA E'TIBOR DOLZARB MASALA

Nurmatova Iroda Akramdjonovna

PhD,

Farg'ona davlat universiteti,

O'zbekiston, Farg'ona shahri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10444044>

Annotatsiya: Ko'pchilik mahalla haqida so'z yuritganda uning vujudga kelishi va rivojlanishi juda qadim tarix sahifalariga borib taqalishi haqida so'z yuritishadi. Chindan ham shunday. "Mahalla" atamasining kelib chiqishi ham uzoq tarixga borib taqaladi va u arabcha so'z bo'lib o'zbek tilidagi "joy" ma'nosini bildiruvchi "mahallun" so'zidan kelib chiqqan. U turli mintaqalarda mahallot (joy), guzar, jamoa, elat, elod nomlarida atalib kelingan. Ammo mahalla nafaqat tarix, balki bugungi va ertangi kunimizni ham tutashtirib turuvchi maskan hisoblanadi. Shu bilan birga mahalla milliyligimiz timsoli hamda qadryatlar va urf-odatlarini avlodlardan avlodga yetkazuvchi ijtimoiy makon sifatida, o'zligimizni anglashga, milliy g'urur va vataparvarlikni yuksaltirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: jamiyat, ma'naviyat, mahalla, oila, ijtimoiy himoya

Qadim zamonlardayoq yurtimizda **mahallalar ijtimoiy hamkorlik maskani sifatida sharqona demokratiyaning yadrosi bo'lib xizmat qilgan.** Mahalla ahli jamoaga oid masalalar hal etishdan tashqari, muhtojlarga yordam ko'rsatish, to'y va taziyalarda xonadon sohiblari bilan bir tanu bir jon bo'lib uning og'irini yengil, mushkulini oson qilishda ham ishtirok etgan. Mahalla ahli tomonidan qabul qilingan qarorlar barcha tomonidan birdek og'ishmay ijro etilgan. Nega deganda, bundan qarorlar shunday qabul qilinganki, uning odilona va to'g'ri ekanligi har qanday shubhaga o'rin qoldirmagan.

Bugun yurtimizda mahalla instituti rasmiy nom bilan fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari deb ataladi. **Mahalla instituti juda qadim tarixga borib taqaladi. O'rta Osiyoda, jumladan, O'zbekistonda mahalla kabi o'zini o'zi boshqaruvchi ijtimoiy tashkilotning noyob shakli azaldan mavjud bo'lgan va shu kungacha ham saqlanib qolgan.**

Taraqqiyotimizning yangi bosqichida mahalla va mahallaning ijtimoiy-madaniy jihatlarini jamiyatdagi o'zni va ta'sirini sezilarli darajada oshirish maqsad qilib qo'yildi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 3-dekabrda "Mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari to'g'risida"gi PF-29 son Farmoni qabul qilindi. Unda "mahalladagi mavjud bo'sh ish o'rinlarini hamda xo'jalik yurituvchi subyektlarning mavsumiy

ishchilarga bo'lgan talabini aniqlash orqali ishsizlarni, birinchi navbatda, "temir daftar", "ayollar daftari" va "yoshlar daftari"ga kiritilgan yoshlar va xotin-qizlarni bo'sh (vakant) ish o'rinlariga joylashtirish hamda haq to'lanadigan jamoat ishlariga jalb qilish"[1] belgilab qo'yildi. Bu esa jamiyat taraqqiyotini belgilashda mahallabay ishlash tizimini samaradorligi oshirishga xizmat qiladi.

Jamiyatda mahalla institutini yana-da takomillashtirish fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organlarining mahalliy ahamiyatga molik masalalarni samarali hal qilishdagi rolini oshirish, fuqarolar yig'inlarining mushtarak manfaatlarini ifoda etadigan uyushmaga birlashish huquqini ro'yobga chiqarish, ularning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash hamda davlat organlari va fuqarolik jamiyati institutlari bilan o'zaro hamkorligini yana-da rivojlantirishga muhim ahamiyatga ega.

-fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organlarining jamiyatdagi o'rni va rolini yana-da kuchaytirish, ularni joylarda xalqning chinakam maslakdoshi va ko'makdoshiga aylantirish;

-jamiyatimizda o'zaro hurmat, mehr-oqibat va hamjihatlik muhitini shakllantirishda, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni asrab-avaylash hamda rivojlantirishda mahallalarning ahamiyati va nufuzini yana-da oshirish;

-yoshlarni ma'naviy boy va jismonan sog'lom etib tarbiyalash, ularning bandligini ta'minlash, yosh avlodni mafkuraviy tahdidlardan himoya qilish, aholining ehtiyojmand qatlamlarini, kekxa avlod vakillarini ijtimoiy qo'llab quvvatlash borasida fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organlarining davlat va nodavlat tashkilotlari bilan o'zaro hamkorligini mustahkamlash;

-jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlashda, huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olishda, fuqarolarda qonunga hurmat hissini kuchaytirishda mahallalarning bevosita ishtirokini kengaytirish;

-fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilishning hamda ular faoliyatini muvofiqlashtirishning samarali mexanizmlarini joriy etish, mahalla tizimida yagona huquqni qo'llash amaliyotini ta'minlash kabi masalalarni o'z ichiga oladi. Bu esa jamiyatimizning asosiy bo'g'ini hisoblangan mahallalarda axloqiy me'yorlarni saqlanishiga va rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.

Tadqiqotchi faylasuf olim fikricha mahalla "...sotsium bu – insoniyatning tarixiy taraqqiyoti jarayonida shakllangan, kishilarning o'zaro munosabatlarga kirishishini amalga oshiradigan ijtimoiy tuzilmalar, funksiyalar va aloqalarning barqaror yaxlit tizimidir, – degan xulosa ilgari surilgan. Shu nuqtai nazardan o'zbek sotsiumini mahallalar yig'indisi deb tavsiflash mumkin"[2], – deydi. O'z

qarashlarini davom ettirib, "...Mahalla mikro-darajada va mezo-darajadagi sotsial kapitalni hosil bo'lishiga asos bo'luvchi asosiy makon, ya'ni sotsium ekanligi"[3] ta'kidlaydi. Bu esa qishloq yoki mahalladagi hasharlarda "beliga bel bog'lab" xizmatda turish, mahalladoshlariga ko'makdosh bo'lish ming yillik qadriyatlarimizdir. Milliy-mintaqaviy an'analarga asoslangan bu qadriyatlarimiz qon-jonimizga singib ketgan. Jamiyatda bunday munosabatlarni axloqiy majburiyat sifatida talqin qilish yosh avlodni tarbiyasida hamdard, ko'makdosh bo'lish axloqiy majburiyat sifatida davom etadi. O'zbek mahallalari keng ma'noda axloqiy tarbiyaning maskani sifatida fundamental vazifalarni bajaradi. Oilada yoshi ulug'lar farzandlarga qanchalik tarbiya berishsa, mavjud oilalarning mahalladagi funksiyasi ham axloqni saqlash borasidagi hissasi ham shuncha muhim hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi 60-son Farmonining 1-maqsadi: Mahalla instituti faoliyatining samaradorligini oshirish, uni jamoatchilik boshqaruvi va nazoratining tayanch bo'g'iniga aylantirish, deb nomlanib unda mahallaning jamiyatdagi o'рни va ta'siri oshirishga oid quyidagi strategik vazifalar belgilab qo'yildi:

Hududlardagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni joyida hal etish maqsadida mahallalar vakolatlarini kengaytirish, ularning moliyaviy mustaqilligini kuchaytirish.

Fuqarolarning o'z mahallasi hayotidagi ishtirokini hamda davlat organlari va mahallalar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aloqani ta'minlash, mahallalarda aholi bilan ishlashga qaratilgan jarayonlarni raqamlashtirish.

Mahalladan turib barcha davlat idoralariga murojaat qilish tizimini yaratish, davlat va ijtimoiy xizmatlarni bevosita mahallada ko'rsatish.

Mahallalarning "o'sish nuqtalari" va ularda yashovchi aholining tadbirkorlik faoliyatidagi ixtisoslashuvidan kelib chiqib, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini kuchaytirish.

Mahallalar uchun yuqori malakali mutaxassislarni maqsadli tayyorlash, barcha mahalla raislari va hokim yordamchilarida boshqaruv asoslari, bandlikni ta'minlash, bank-moliya, tomorqa, yer, chorvachilik va parrandachilik bo'yicha ko'nikmalarni shakllantirish[4]", bu esa mahallada xalqimizning o'ziga xos demokratik an'analarni yuksaltiradigan makon sifatida namoyon bo'ladi. Mahallada yashayotgan barcha "mahalladoshlik huquqi"ga ega bo'ladi. Chunonchi, mahallaning oqsoqoli barchaga mahalla manfaatlari nuqtai nazardan topshiriq va vazifa berish imkoniyatiga egadir. Bu bilan nafaqat huquqiy

jihatdan, balki axloqiy jihatdan mahalla o'z-o'zini boshqarish tuzilmasi sifatida jamiyatda muhim funksiyalarni ham bajaradi.

Jamiyatdagi yana bir axloqqa ta'sir qiladigan ijtimoiy-madaniy omil bu bag'rikenglik tamoyilidir. Jamiyatdagi mavjud axloqiy me'yorlarning eng muhim asosiy belgisi bo'lib, bag'rikenglik tamoyili muvozanatni belgilaydi. Bu bir jihatdan insonlarga ijtimoiy-madaniy makonda erkin harakat qilish imkonini berib, ya'ni jamiyatda belgilangan faoliyat standartlarini amalga oshirishni talab qiladi, ikkinchi jihatdan, u mavjud bo'lgan o'zgarishlarda mavjudlikning sifat jihatidan yangi darajasiga o'tishiga xizmat qiladi. Bizningcha, jamiyatdagi bag'rikenglik madaniyati ijtimoiy-siyosiy jihatdan me'yorni saqlaydi, jamiyatdagi kishilarning xulq-atvorini, ijtimoiy guruhlar doirasidagi esa bir-birlari bilan munosabatlarini tartibga soluvchi axloqiy, huquqiy, diniy, siyosiy, iqtisodiy me'yorlarni ham yig'indisi sifatida namoyon bo'ladi. Hozirda YUNESKOning dunyoda tinchlikni saqlash, millatlar o'rtasida bag'rikenglikni ta'minlashga oid 70 dan ziyod xalqaro hujjatlari va Konvensiyalari mavjud bo'lib, jumladan, 1995-yil 16-noyabrda YUNESKO Bosh Konferensiyasining 28-sessiyasida qabul qilingan "Bag'rikenglik tamoyillari deklaratsiyasi"[5] dunyo xalqlari ichida tinchlik va totuvlikni ta'minlash, inson huquqlari va erkinliklari teng huquqlilik va o'zaro hamkorlik munosabatlarini millatlararo totuvlik va bag'rikenglik madaniyatini umumbashariy qadriyatga aylantirish zaruratini ko'rsatib beradi. Chunki Yaqin Sharq mamlakatlarida bo'layotgan ziddiyatlarni aksariyati jamiyatdagi bag'rikenglik madaniyati tamoyilining buzilishida jamiyatga katta xavf solmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-yil sentyabr oyida BMT 72-sessiyasida ma'ruzasida "Bugungi sessiya ishtirokchilariga BMT Bosh Assambleyasining "Ma'rifat va diniy bag'rikenglik" deb nomlangan maxsus rezolyutsiyasini qabul qilish taklifi bilan murojaat qilmoqchiman.

Bu hujjatning asosiy maqsadi - barchaning ta'lim olish huquqini ta'minlashga, savodsizlik va jaholatga barham berishga ko'maklashishdan iborat.

Ushbu rezolyutsiya bag'rikenglik va o'zaro hurmatni qaror toptirish, diniy erkinlikni ta'minlash, e'tiqod qiluvchilarning huquqini himoya qilish, ularning kamsitilishiga yo'l qo'ymaslikka ko'maklashishga qaratilgan"[6] 12-dekabrda BMT Bosh Assambleyasi O'zbekiston Prezidenti Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida ilgari surildi.

Yoshlarga diniy omil va axloq normalarini singdirishda insonparvarlik va insonni ardoqlash, vatanparvarlik, ilmga chanqoqlik, hurfikrlilik va erk, tafakkurga ishonch, mehr-muruvvat, yaxshilik, ona va ayolga ehtirom, diniy

bag'rikenglik, e'tiqodga nisbatan hurmat, din vakillarini e'zozlash, diniy merosni qadrlash, diniy obidalarni saqlash, diniy qadriyatlarni avlodlarga yetkazish kabi masalalarga maxsus e'tibor qaratilgan.

XULOSA

Demak, har bir insonning o'z ishini sidqidildan amalga oshirishi, loqaydlik, beparvolikning oldini olishi, yon-atrofida bo'layotgan voqea-hodisalarga hushyorlik bilan qarab, Vatan tinchligi yo'lida sergak va ogoh bo'lib yashashi, yoshlarimizning ong-u qalbini jaholatdan, yot va zararli g'oyalar ta'siridan himoya qilish, ajdodlarimizga armon bo'lib qolgan, biz erishgan mustaqillik va tinchlik-osoyishtalikni ko'z qorachig'idek asrab- avaylashning muhim omili hisoblanadi. Buni hech qachon unutmasligimiz, tinchlik uchun doimo o'zimizning bor kuch vaimkoniyatlarimizni safarbar etib yashashimiz lozim.

Foydalangan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 3 dekabrda "mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari to'g'risida"gi PF-29 son Farmoni. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 03.12.2021 y., 06/21/29/1130-son; 01.04.2022 y., 06/22/95/0267-son
2. Akramov X.F. Sosial kapital aholi turmush sifatini oshirishning omili sifatida. Sosiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertasiyasi Avtoref. Toshkent: 2021. – B. 21.
3. O'sha manba. – B. 21.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022 y., 06/22/60/0082-son
5. YUNESKO bag'rikenglik tamoyillari deklarasiyasi. – Toshkent: Adolat. 2004.
6. Mirziyoyev Sh.M. Xalqimiz roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. -Toshkent: "O'zbekiston", 2018. – B. 254.
7. Nurmatova, I., Shodmonova, M., Maxmuda, O., Gulsevar, K., & Durdona, S. (2021). Functional Study Of The Impact Of Tourism On The Economy. The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research, 3(01), 137-141.
8. Nurmatova, I. (2022). Social Technologies of Ethical Normalization at a New Stage of Development. American Journal of Social and Humanitarian Research, 3(6), 18-21.
9. Nurmatova, I. (2022). The role of ethical normalization in the formation of the spiritual environment of society. Asian Journal of Multidimensional Research, 11(4), 81-85.

10. Iroda, N., Tursunoy, E., Farangiz, I., Ergashxon, A., & Shahnoza, I. (2021). The main approaches to the study of aging and the tasks of gerontology. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 1089-1092.
11. Нурматова, И. А. (2021). Ҳозирги даврда оила тарбиясини юксалтиришнинг устувор йўналишлари. *Молодой ученый*, (5), 384-386.
12. Nurmatova, I. A. (2022). Trends in Social Reality and Moral Outlook. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES*, 3(8), 7-9.
13. Nurmatova, I., Tillaboeva, S., Vaxobova, G., Mamatobilova, A., & Abdubannopova, S. (2021). THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OF INCREASING THE EXPORT POWER OF THE REGION. *Экономика и социум*, (3-1), 215-217.
14. Nurmatova, I., Nabieva, H., & Sirojiddionova, M. (2020). Challenges of child personality in a defective family. In *Наука сегодня: теоретические и практические аспекты* (pp. 39-40).
15. Нурматова, И. А. (2022). Роль этической нормализации в стабильности духовной среды общества. In *Социальные институты в правовом измерении: теория и практика* (pp. 59-64).
16. Nurmatova, I., Amirqulova, O., & Qayumov, E. (2021). INNOVATION IN EDUCATION REFORM YOUTH IN SOCIAL DEVELOPMENT. *Экономика и социум*, (1-1), 208-209.
17. Urinbekov, J., & Ahmedova, M. (2023). NOTICING GRAMMAR IN L2 ENGLISH LANGUAGE WRITING AND WAYS OF SOLVING THEM. *Fergana State University Conference*, 161. Retrieved from <https://conf.fdu.uz/index.php/conf/article/view/2673>
18. Abdullayev Abdurashid Abdusattor o'g'li, & Ahmedova Miyassar. (2023). COMPARATIVE ANALYSIS OF FOOTBALL TERMINOLOGY IN ENGLISH AND UZBEK. *Fergana State University Conference*, 08. Retrieved from <https://conf.fdu.uz/index.php/conf/article/view/2516>
19. Axmedova, M., & Mamatqulova, S. (2023). DIFFERENT WAYS TO LEARN ENGLISH. *Fergana State University Conference*, 29. Retrieved from <https://conf.fdu.uz/index.php/conf/article/view/2539>
20. Miyasar, A. (2023, December). SOME PROFESSIONAL FEATURES IN TRANSLATION OF DIFFERENT TYPE OF TEXTS. In *Fergana state university conference* (pp. 15-15).